

PEMBINAAN KARAKTER BANGSA TERHADAP NILAI-NILAI IDEOLOGI PANCASILA

Oleh : Yanuar Syam Putra

Dosen Tetap Yayasan Universitas PGRI Palembang

(Email : yan_090185@yahoo.com)

HP. 0812 7188 1048

Abstrak

Dalam pembinaan karakter bangsa ini merupakan bagian penerapan dari beberapa unsur-unsur yang terkait pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Unsur-unsur dari ideologi itu adalah nilai, moral, dan norma. Dimana nilai merupakan bagian bentuk dari etika dan estetika, sedangkan moral merupakan suatu perilaku yang terbentuk dalam benak diri seseorang yang akan terus dikembangkan berdasarkan bentuk pengaruh beberapa faktor kehidupan, kemudian juga nilai dan moral ini dapat dibatasi oleh norma yang terbagi menjadi beberapa yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Pelaksanaan metode penulisan karakter bangsa ini masih menggunakan metode normatif yakni menggunakan studi pustaka meliputi beberapa buku yang terkait dengan hal ini, rumusan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini pun difokuskan pada satu rumusan yaitu pada peranan aspek nilai Pancasila di era reformasi saat ini.

Kata Kunci : Karakter Bangsa, Ideologi Pancasila.

Abstract

In this nation's character building is part of the implementation of some elements related to the ideology of Pancasila as the nation of Indonesia. Element - the element of ideology that is the values, morals, and norms. Where the value form part of the ethics and aesthetics, while morality is a behavior that is formed in the mind of a person who will continue the development based on the form of the influence of some factors of life, then also values and morals can be limited by the norms which are divided into several, namely religious norms, norms of decency, obscenity, and legal norms. Implementation of the method of writing the character of the nation is still using normative methods of using the literature includes several books related with this, the formulation of the issues raised in this paper was focused on one aspect of the formulation that is the role of Pancasila values in the current reform era.

Keywords : National Character, ideology Pancasila.

A. Pendahuluan

Kehidupan itu terus berkembang pesat mengikuti kemajuan jaman, namun dalam kenyataannya hidup itu terkadang lupa akan keberadaan perjuangan masa lalunya. Salah satu contohnya adalah bangsa Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan beraneka ragam suku bangsanya, tapi kesemuanya itu telah pudar dimakan jaman. Semua

bahkan hampir setiap media mempertanyakan keberadaan Pancasila pada saat era Reformasi ini. Kejayaan tanah air tercinta ini, merupakan hasil sebuah perjuangan kerja keras pejuang – pejuang kita terdahulu. Makna dari suatu pejuang tersebut juga telah tertuang dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi belaka, namun Pancasila merupakan suatu pedoman falsafah

fah hidup bangsa Indonesia. Tanpa ada rasa persatuan dan kesatuan dari setiap pejuang-pejuang kita terdahulu, maka tidak akan ada kejayaan yang kita nikmati sekarang atau yang akan datang. Jadi, makna Pancasila itu sangatlah penting untuk diamalkan dan bahkan untuk dijunjung tinggi sampai akhir hayat hidup kita sebagai warga negara Indonesia.

Sebelum mengkaji lebih mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka hendaknya penulis akan menerangkan sekilas tentang nilai dalam filsafat hukum. Nilai dalam filsafat hukum ada berbagai macam yaitu: nilai sebagai sumber, jalinan nilai, pengertian nilai, keserasian dan ketegangan, perubahan nilai, nilai dari Pancasila, perwujudan nilai, nilai dari hukum pidana, nilai dari hukum perdata, dan nilai dari hukum tata negara. Menurut Thomas Hobbes (1588-1679) menyatakan bahwa nilai adalah setiap orang, pada pihaknya sendiri, menamakan segala sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan bagi dirinya sebagai yang baik; sementara yang buruk adalah yang tidak menyenangkan baginya, sejauh setiap orang memiliki dasar yang berbeda, mereka juga saling berbeda dalam menetapkan perbedaan umum antara yang baik dan yang buruk.¹ Berdasarkan nilai-nilai dasar dalam hukum yang dikemukakan oleh Magnis - Suseno dengan mengutip para ahli Jerman antara lain Reinhold Zippelius, menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus direalisasikan di dalam hukum yaitu: nilai kesamaan, kebebasan, dan solidaritas.²

Kemudian setelah mengetahui berbagai macam nilai, makna, dan jenis nilai di dalam hukum, maka penulis akan mengkaji masalah nilai dalam Pancasila yang dikaitkan dengan makalah yang berjudul "Pembinaan Karakter Bangsa Terhadap Nilai-Nilai Ideologi Pancasila".

B. Permasalahan

Peneliti mengkaji hal ini dari satu permasalahan saja yaitu sebagai berikut:

Bagaimana peranan dari aspek nilai Pan-

casila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia di era Reformasi sekarang ini?

C. Pembahasan

Peranan dari Aspek Nilai Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bangsa Indonesia di Era Reformasi

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para *founding fathers* ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali.

Pancasila sering digolongkan ke dalam *ideologi tengah* di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendulum (bandul jam) yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah.

Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Dengan kebijakan ini berarti menggerakkan pendulum bergeser ke kanan. Pemerintah Indonesia menjadi pro Liberalisme. Deviasi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekrit Presiden ini berartilah haluan politik negara dirubah. Pendulum yang posisinya di samping kanan digeser dan digerakan ke kiri. Kebijakan ini sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang ber-

¹ Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, Cetakan Pertama 2007, *Filsafat Hukum (Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan)*, Penerbit: Universitas Sriwijaya, Palembang, Hlm.83.

² *Ibid.*, Hlm.92.

haluan kiri (baca: PKI).

Hal ini tampak pada kebijaksanaan pemerintah yang anti terhadap Barat (kapitalisme) dan pro ke Kiri dengan dibuatnya poros Jakarta-Peking dan Jakarta- Pyong Yang. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbangannya pemerintahan Orde Lama (Ir. Soekarno) dan berkuasanya pemerintahan Orde Baru (Jenderal Suharto). Pemerintah Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpangan yang dilakukan oleh regim sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru merubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi Kiri dan anti Barat menariknya ke posisi Kanan. Namun regim Orde Barupun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945, Ia dianggap cenderung ke praktik Liberalisme-kapitalistik dalam mengelola negara.

Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbanganya regim Orde Baru telah muncul 4 regim Pemerintahan Reformasi sampai saat ini. Pemerintahan-pemerintahan regim Reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru.

Menurut Moerdiono (1995/1996) menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah:

1. Pertama, *nilai dasar*, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanam-

kan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

2. Kedua, *nilai instrumental*, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR.
3. Ketiga, *nilai praksis*, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.³

Dengan demikian untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila

³ Moerdiono. 1995/1996. "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas", dalam Majalah Mimbar No.75 tahun XIII. Hlm.8-10.

ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak-umum-universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual.⁴ Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi.

Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praksis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana. Menurut Soedjati Djiwandono menyatakan bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati Negara Pancasila dalam berbagai seginya.⁵ Kiranya tidak tepat membuat "sakral" dan taboo berbagai konsep dan pengertian, seakan-akan sudah jelas betul dan pasti benar, tuntas dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi. Sikap seperti itu membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi statik, kaku dan tidak berkembang, dan mengandung resiko ketinggalan zaman, meskipun mungkin benar bahwa beberapa prinsip dasar memang mempunyai nilai yang tetap dan abadi. Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu dirubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi mungkin perlu ditinggalkan.

Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Berdasarkan teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dinamik). Potensi dalam pengertian

ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Hal ini hamper sama dengan teori A.N.Whitehead, setiap satuan aktual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses kementerian yang selanjutnya. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila.

Menurut Prof. A.W. Widjaja, menyatakan bahwa sasaran pemasyarakatan ideologi Pancasila seluruh masyarakat Indonesia yang tentu saja pencapaiannya memerlukan usaha yang terus-menerus dan berkesinambungan serta terarah, hal itu demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai dasar stabilitas politik yang merupakan syarat mutlak pembangunan maka perlu diberikan perhatian besar untuk mensukseskan pemasyarakatan Pancasila dan memPancasilakan masyarakat dalam berulah negara dan berulah masyarakat.⁶

Oleh karena itu, dapat kita lihat peranan aspek nilai Pancasila ini dari sila demi sila yang terkandung sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, Makna sila ini adalah:
 - a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - b. Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
 - c. Saling menghormati kebebasan men-

⁴ Suwarno, P.J., 1993, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Penerbit: Kanisius, Yogyakarta, Hlm.108.

⁵ Soedjati Djiwandono, J., 1995, *Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pembaharuan)*, Jakarta: CSIS, Hlm.2-3.

⁶ Prof. Drs. A.W. Widjaja, 1985, *Masyarakat dan Pemasyarakatan Ideologi Pancasila*, Penerbit: CV Armico, Bandung, Hlm.65.

- jalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- d. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Makna sila ini adalah:
 - a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
 - b. Saling mencintai sesama manusia.
 - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
 - d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 - f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
 3. Persatuan Indonesia, Makna sila ini adalah:
 - a. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Rela berkorban demi bangsa dan negara.
 - c. Cinta akan Tanah Air.
 - d. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia.
 - e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Makna sila ini adalah:
 - a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
 - b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - c. Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
 - d. Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.
 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Makna sila ini adalah:
 - a. Bersikap adil terhadap sesama.
 - b. Menghormati hak-hak orang lain.
 - c. Menolong sesama.
 - d. Menghargai orang lain.
 - e. Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.⁷
- Adapun makna dari lambang Garuda Pancasila, sebagai berikut:
1. Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia;
 2. Simbol-simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu:
 - a. Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Rantai melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
 - c. Pohon beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia.
 - d. Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
 - e. Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 3. Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci;
 4. Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa;
 5. Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain:
 - a. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17.
 - b. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8.
 - c. Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19.
 - d. Jumlah bulu di leher berjumlah 45.

⁷ <http://pormadi.wordpress.com/2007/10/01/nilai-nilai-pancasila-dan-uud-1945/>. Diakses Tanggal 26 April 2011.

6. Pita yg dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "berbeda beda, tetapi tetap satu jua".⁸

Jadi, jika kita ingin menghindari multi tafsir, kita harus melihat keseluruhan secara komprehensif, dari semua simbol yang ada di burung Garuda Pancasila yang ditafsir, jangan kita melupakan nilai di bawah Garuda yang merupakan seuntai pita bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika" Itu adalah keseluruhan Roh dari bangsa Indonesia.⁹ Apapun penafsiran harus selalu kembali kepada rohnya yaitu, berbeda tetapi tetap satu.

Jika kita lihat perkembangan dalam peranannya masing-masing dalam nilai-nilai Pancasila ternyata masih banyak juga hal yang positif yang terlaksana. Hal ini terbuktinya masih ada di beberapa fakultas bahkan universitas yang menanamkan jiwa-jiwa solidaritas dan toleransi antar sesama, seperti halnya dapat terlihat dari Universitas Katolik Musi Charitas Palembang yang tidak memandang perbedaan itu sebagai halangan untuk dapat saling menghargai dan menghormati, mahasiswa di kampus tersebut memberikan suatu bukti bahwa masih ada kedamaian terhadap pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila ini. Oleh karena itulah kita sebagai masyarakat harus dapat menerapkan makna Pancasila.

D. Penutup

Setelah memaparkan permasalahan tadi di bab pembahasan, maka penulis dapat simpulkan, sebagai berikut:

Bahwa dalam aspek nilai Pancasila pasti mempunyai nilai dalam peranannya masing-masing, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, Makna sila ini adalah:
 - a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - b. Hormat dan menghormati serta be-

kerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

- c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - d. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Makna sila ini adalah:
 - a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
 - b. Saling mencintai sesama manusia.
 - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
 - d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 - f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
 3. Persatuan Indonesia, Makna sila ini adalah:
 - a. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Rela berkorban demi bangsa dan negara.
 - c. Cinta akan Tanah Air.
 - d. Berbangga sebagai bagian dari Indonesia.
 - e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Makna sila ini adalah:
 - a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
 - b. Tidak memaksakan kehendak kepada

⁸ *Ibid.*

⁹ <http://bendematarum.blogspot.com/2006/06/19/pancasila-nilai-dan-sejarahnyabagi-manusia-modern/> Diakses Tanggal 26 April 2011.

- orang lain.
 - c. Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
 - d. Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.
- 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Makna sila ini adalah:
 - a. Bersikap adil terhadap sesama.
 - b. Menghormati hak-hak orang lain.
 - c. Menolong sesama.
 - d. Menghargai orang lain.
 - e. Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.

Daftar Pustaka

Buku:

- A.W. Widjaja. 1985. *Masyarakat dan Pemasyarakatan Ideologi Pancasila*. Penerbit: CV Armico. Bandung.
- Erwin Muhamad dan Amrullah Arpan. Cetakan Pertama 2007. *Filsafat Hukum (Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan)*. Penerbit: Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Moerdino. 1995/1996. "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Bebas", dalam Majalah Mimbar No.75. Tahun XIII.
- Soedjati Djiwandono, J. 1995. *Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pembaharuan)*. Jakarta: CSIS.
- Suwarno, P.J. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Penerbit: Kanisius. Yogyakarta.

Internet:

- <http://pormadi.wordpress.com/2007/10/01/nilai-nilai-pancasila-dan-uud-1945/> Diakses Tanggal 26 April 2011.
- <http://bendemataram.blogspot.com/2006/06/19/pancasila-nilai-dan-sejarahnyabagi-manusia-modern/> Diakses Tanggal 26 April 2011.